

KOEVOLYUTSIYA VA ENVIRONMENTALIZM DIALEKTIKASI

Orifjonova Dildora Odiljon qizi

Turan International University talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19570104>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar Koevolutsiya va environmentalizm konsepsiyalari asosida, dialektika metodologiyasi orqali tahlil qilinadi. Muallif inson faoliyati va atrof-muhit o'rtasidagi ikki tomonlama ta'sirni tizimli va tarixiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadi. Tadqiqot natijalari inson va tabiat munosabatlarini barqaror rivojlanish paradigmasi asosida qayta ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Koevolutsiya, environmentalizm, dialektika, ekologiya, barqaror rivojlanish, inson-tabiat munosabatlari.

Аннотация: В данной статье анализируются взаимоотношения человека и природы на основе концепций коэволюции энвайронментализма с использованием диалектической методологии. Автор рассматривает двустороннее взаимодействие между деятельностью человека и окружающей средой с системной и исторической точек зрения. Результаты исследования показывают необходимость пересмотра отношений между человеком и природой в рамках парадигмы устойчивого развития.

Ключевые слова: Коэволюция, энвайронментализм, диалектика, экология, устойчивое развитие, отношения человека и природы.

Abstract: This article analyzes the interrelationships between humans and nature based on the concepts of coevolution and environmentalism, using dialectical methodology. The author examines the bilateral interaction between human activity and the environment from a systematic and historical perspective the research findings highlights the necessity of reconsidering human-nature relation within the paradigm of sustainable development.

Keywords: Coevolution, environmentalism, dialectics, ecology, sustainable development, human-nature relations.

Kirish.

Koevolutsiya so'zi (lotincha co-birgalikda, evolutio-rivojlanish)- bu ikki yoki unda ortiq tizimning bir-biriga moslashgan holda, o'zaro ta'sir ostida rivojlanish jarayonidir.

XX-XXI asrlarda insoniyatning tabiiy muhitga ta'siri keskin ortdi. Sanoatlashuv, urbanizatsiya va texnologik taraqqiyot natijasida biosferada chuqur o'zgarishlar yuz berdi. Bu jarayonlarni tushuntirish uchun an'anaviy chiziqli yondashuv yetarli emas. Shu bois ilmiy adabiyotlarda inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tizimli va o'zaro bog'liq jarayon sifatida talqin etuvchi koevolutsion yondashuv keng qo'llanilmoqda.

Asosiy qism.

Koevolutsiya tushunchasi dastlab biologiyada shakllangan bo'lib, u turli organizmlarning o'zaro ta'sir asosida birgalikda evolutsiyalanishni anglatadi. Paul R. Ehrlich va Peter H. Reven (1964) o'z tadqiqotlarida o'simliklar va hashoratlar o'rtasidagi koevolutsion aloqalarni ilmiy asoslab bergan. Keyinchalik bu tushuncha ijtimoiy-ekologik tizimlarga ham tadbiiq etildi.

Zamonaviy talqinda koevolutsiya inson va tabiat o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni ifodalaydi. Inson faoliyati tabiiy tizimlarni o'zgartiradi, bu o'zgarishlar esa inson jamiyatining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Demak, inson va tabiat alohida tizimlar emas, balki o'zaro bog'langan rivojlanish jarayonining ikki tomonidir.

Environmentalizm bu nafaqat ekologik muammolarni o'rganadigan yo'nalish, balki insonning tabiatga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqishga undovchi falsafiy va amaliy yo'nalishdir. Rachel Carsonning "Silent spirng" asari environmentalizm rivojida katta burilish bo'ldi. Ushbu asar sanoat kimyoviy moddalarning ekologik oqibatini ochib berib, ekologik ongning shakllanishiga katta hissa qo'shdi.

Bu yondashuv insonni tabiatan ustun qo'yuvchi antropotsentrik qarashlarga qarshi turadi va insonni biosferaning ajralmas qismi sifatida ko'radi. Shu nuqtai nazardan, environmentalizm koevolutsiya g'oyasini kengaytirib uni axloqiy va siyosiy darajaga olib chiqadi. Ya'ni inson nafaqat tabiat bilan rivojlanadi, balki uning oldida mas'ul hamdir.

Dialektik yondashuvga ko'ra, har qanday tizim ichki qarama-qarshilik orqali rivojlanadi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabat ham aynan shunday dialektik xarakterga ega. Bir tomondan, inson tabiatni o'z ehtiyojlari uchun o'zgartiradi; ikkinchi tomondan esa, bu o'zgarishlar ko'pincha ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Masalan, sanoat rivoji iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, lekin shu bilan birga, havo ifloslanishi, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Bu qarama-qarshiliklar esa yangi yechimlar "yashil texnologiyalar" qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik siyosatlarning paydo bo'lishiga turtki beradi. Shunday qilib, muammo va yechim o'rtasidagi ziddiyat rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi.

Koevolutsiya va environmentalizmni birgalikda ko'rib chiqish inson va tabiat o'rtasidagi munosabatni yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi. Bu yondashuv quyidagi asosiy g'oyalarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, inson va tabiat o'rtasidagi munosabat bir yo'nalish emas. Inson tabiatni o'zgartiradi, lekin tabiat ham insonni o'zgartiradi. Masalan, iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi tizimlarini, migratsiya jarayonlarini va iqtisodiy siyosatlarni qayta shakllantirmoqda.

Ikkinchidan, bu jarayon doimiy va uzluksizdir. Har bir yangi o'zgarish yangi muammolar va imkoniyatlarni keltirib chiqaradi. Natijada insoniyat doimo moslashishga majbur bo'ladi.

Uchinchidan, bu o'zaro ta'sir qarama-qarshiliklarga asoslanadi. Insonning manfaatlari ko'pincha ekologik barqarorlik bilan to'qnash keladi. Ammo aynan shu ziddiyatlar yangi, yanada mukammal tizimlarning shakllanishiga olib keladi.

Bugungi global muammolar bu dialektikani yaqqol namoyon etadi. Iqlim o'zgarishi natijasida yuzaga kelayotgan ekstremal ob-havo hodisalari insoniyatni yangi texnologiyalar va siyosiy choralarni ishlab chiqishga majbur qilmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik ongni oshirish kabi tashabbuslar aynan shu jarayonning mahsulidir.

Shuningdek, shaharlashuv jarayonida "yashil shaharlar" konsepsiyasining paydo bo'lishi ham inson va tabiat o'rtasidagi yangi muvozanatni izlash natijasidir. Bu yerda inson tabiatni yo'q qilish o'rniga uni shahar muhitiga integratsiya qilishga intiladi.

Shu nuqtai nazardan, koevolutsiya va environmentalizm dialektikasi nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. U ekologik siyosat, iqtisodiy strategiyalar va ijtimoiy rivojlanish modellari uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Koevolutsiya va environmentalizm dialektikasi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatni oddiy sabab-oqibat bog'liqligidan ko'ra murakkabroq tizim sifatida talqin qiladi. Bu

yondashuvga ko'ra, inson va tabiat bir-biridan ajralgan emas, balki o'zaro bog'liq va birgalikda rivojlanadigan tizimlardir.

Shu sababli, ekologik muammolarni hal qilish faqat texnologik yechimlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Bu jarayon insonning tabiatga bo'lgan munosabatini, qadriyatlarini va rivojlanish modelini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Faqat shundagina inson va tabiat o'rtasida barqaror va uyg'un munosabatni shallantirish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ehrlich, P. R. Roven P.H. (1964) (Kapalaklar va o'simliklar: koevolyutsiya bo'yicha tadqiqot)
2. Viktor Ergashev "Ekologiya madaniyat: shakllanishi va rivojlanish bosqichlari"
3. <https://uz.wikipedia.org>